

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Ахмедов Жобир Мохиржонович

Старший преподаватель, Ташкентский Международный Университет
Кимё, Узбекистан, г. Ташкент

Мирхосилова Муслима Миржамол кизи

студент, Ташкентский Международный Университет Кимё,
Узбекистан, г. Ташкент

Akhmedov Jobir Mokhirjonovich

Senior teacher, Kimyo International University in Tashkent,
Uzbekistan, Tashkent

Mirkhosilova Muslima Mirjamol qizi

Student, Kimyo International University in Tashkent, Uzbekistan, Tashkent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7589885>

В статье исследуется влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на органы чувств.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, орган зрения, орган обоняния, орган слуха, тактильный анализатор.

Актуальность: Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стало одним из актуальных вопросов последних трёх лет. Коронавирусная инфекция COVID-19 оставил у лиц, перенесших болезнь много осложнений, в том числе и в органах чувств [1,2].

Было изучено путем анкетирования влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на орган зрения, обоняния, слуха и на тактильный анализатор. Анкетирование проводилось у студентов Ташкентского Международного Университета Кимё.

Цель исследования: изучить влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на орган зрения, обоняния, слуха и на тактильный анализатор.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования служили лица, перенесшие коронавирусную инфекцию COVID-19 от 17 до 20 лет, студенты Ташкентского Международного Университета Кимё. Всего проанкетированы 100 студентов. Полученные данные подвергали статистической обработке на компьютере с помощью программного пакета Microsoft office Excel 2021, включая использование встроенных функций статистической обработки.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования показали, что у 54 % опрошенных перенесли легкую форму, 46 % опрошенных перенесли тяжелую форму коронавирусной инфекции COVID-19.

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос: «Какая форма коронавируса у вас была?»

Исследования показали, что у 58 % опрошенных были осложнения с дыхательной системой, а у 42 % опрошенных не было никаких осложнений.

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос «После коронавируса была ли осложнения с дыхательной системой?»

Исследования показали, что у 28% пациентов наблюдалось дальновзоркость. У остальных 29% опрошенных обнаружилось временное снижение зрения. У 41% проанкетированных не наблюдалось ухудшение зрения.

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос: «Ухудшилось ли ваше зрение?»

Исследования показали, что у 62 % опрошенных были проблемы с обонянием. У 21 % встречалась селективная anosmia (невозможность определить одинаковые, очень похожие запахи). У остальных 41 % проанкетированных наблюдалось обонятельная непереносимость (повышенная восприимчивость к запахам). 38 % опрошенных не было проблем с нарушением обоняние.

Рисунок 4. Ответы респондентов на вопрос: «Ухудшилось ли ваше обоняние?»

Выводы:

1. Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на все органы чувств;
2. Поражения органов чувств проявляется в виде ухудшения зрения (58%), ухудшение обоняния (62%);

У большинства опрошенных ухудшения были временным.

Использованная литература:

1. COVID -19: каковы риски для пациентов с нарушениями сна? [Текст] // Артериальная гипертензия. - 2020. - № 4. - С. 468-472
2. Белокриницкая Т.Е. Течение и исходы новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных: эпидемиологическое исследование в Сибири и на Дальнем Востоке [Текст] / Т. Е. Белокриницкая , Н. В. Артымук, О. С. Филиппов, Н. И. Фролова // Гинекология. - 2021. - №1. - С. 43-47
3. Буш Е. Эффект вируса [Текст] : Офтальмология в период пандемии: проблемы и решения / Е. Буш // Мед.газета. - 2021. - №16. - С. 5
4. Воробьева О.В. Аффективные нарушения у пациентов с церебральной микроангиопатией в период пандемии COVID-19 [Текст] / О. В. Воробьева // РМЖ. - 2021. - №5. - С. 35-41.
5. Гусев Е.И. Новая коронавирусная инфекция (COVID -19) и поражение нервной системы: механизмы неврологических расстройств, клинические проявления, организация неврологической помощи [Текст] / Е. И. Гусев, М. Ю. Мартынов [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии. - 2020. - № 6. - С. 7-16.
6. Зайцев А.А. Клинико- функциональная характеристика пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 [Текст] / А. А. Зайцев, О. И. Савушкина [и др.] // Практическая пульмонология. - 2020. - № 1. - С. 78 -81.
7. Камчатнов П.Р. Поражение периферической нервной системы при COVID-19 [Текст] / П. Р. Камчатнов, М. А. Евзельман, А. В. Чугунов // РМЖ. - 2021. - №5. - С. 30-34.
8. Курышева Н.И. Особенности оказания офтальмологической помощи в условиях пандемии COVID -19 [Текст] / Н. И. Курышева // Вестник офтальмологии. - 2021. - № 3. - С. 106-114
9. Мишустин А.В. Глаз при инфекции COVID-19: ворота инфекции или один из органов мишеней? [Текст] / А. В. Мишустин, М. Б. Мельникова [и др.] // Consilium medicum (Педиатрия). - 2020. - № 2. - С. 26-28
10. Нероев В.В. Офтальмологические аспекты коронавирусной инфекции [Текст] / В. В. Нероев, Т. Н. Киселева, Е. К. Елисеева // Российский офтальмологический журнал. - 2021. - №1. - С. 7-14
11. Улумбекова Г.Э. Аналитические материалы по проблеме COVID -19 [Текст] / Г. Э. Улумбекова // Инфекционные болезни. - 2020. - № 2. - С. 43 - 49

12. Яни Е.В. Особенности заболеваний переднего отдела глаза у пациентов, перенесших COVID - 19 [Текст] / Е. В. Яни, Е. Н. Орлова, К. Е. Селиверстова // Офтальмология. - 2021. - № 2. - С. 253 - 259

